

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 10

Acceptance of papers **October, 2025**

Acceptance of papers

Published monthly

Topics

economics, technology, social sciences

ISSN 3060-5229

Digital Object Identifier

Visit the website t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor, Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
(Malaysia)

Asongu Simplicé
Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences
(PhD), USA

Judy B. Smetana
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), USA

CONTENTS

WAYS TO EXPAND THE COMPANY'S POSITION IN THE FURNITURE MARKET	6
Musayeva Shoirazimovna	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MEDICINAL PLANT PROCESSING	11
Usmonov Mirgulom Khoshim o'g'li	
POLITICAL RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN: HISTORY, CHALLENGES, AND PROSPECTS	17
Naila Ramazanova	
ANALYZING THE SUSTAINABILITY OF REGIONAL ECONOMIES USING MULTI-CRITERIA INDICES AND MODEL OPTIMIZATION	23
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
ECONOMIC ADVANTAGES OF MODERNIZING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES	28
Rakhmatkhodjayev Akhrorkhodja Akmal ugli	
XORIJIIY MAMLAKATLAR KORPORATIV BOSHQARUV VA INNOVATSION RIVOJLANISH MODELLARINING QIYOSIY TAHLILI	34
Ismailov Allayor Rashidovich	
DIGITALIZATION OF FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE ACCOUNTING: CHALLENGES AND PROSPECTS IN EMERGING ECONOMIES	41
Pulatov Sirojbek, Misirov Kamoldin	
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ	47
Ташмухамедова Яйра Атхамовна	

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Ташмухамедова Яйра Атхамовна

Ташкентский государственный экономический университет
Кафедра «Экономической и финансовой безопасности»

Старший преподаватель, PhD.

e-mail: yayrusha@tsue.uz

Аннотация: В данной статье рассматривается роль социально-демографических факторов в обеспечении экономической безопасности страны, представлены теоретические взгляды и сравнительный анализ демографических статистических данных в разрезе лет. Наряду с этим проведено исследование в соответствии с целями, обозначенными в Стратегии развития Нового Узбекистана.

Ключевые слова: Демография, социально-демографические факторы, экономическая безопасность, трудоспособное население, внутренняя и внешняя миграция, продолжительность жизни, “демографический дивиденд”.

Annotatsiya: Ushbu maqolada, mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda ijtimoiy-demografik omillarning o'rni, nazariy qarashlar hamda demografik statistik ma'lumotlarning yillar kesimidagi taqqoslamalarini ko'rish mumkin. Shu bilan bir qatorda, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi maqsadlarga mos holda tadqiqot tahlillari olib borilgan.

Kalit so'zlar: Demografiya, ijtimoiy-demografik omillar, iqtisodiy xavfsizlik, mehnatga layoqatli aholi, ichki va tashqi migratsiya, umr ko'rish davomiyligi, “demografik dividend”.

Abstract: This article examines the role of socio-demographic factors in ensuring the country's economic security, presenting theoretical perspectives and a comparative analysis of demographic statistical data across years. Additionally, research has been conducted in alignment with the goals outlined in the New Uzbekistan Development Strategy.

Key words: Demography, socio-demographic factors, economic security, working-age population, internal and external migration, life expectancy, “demographic dividend”.

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение стратегических задач, стоящих перед нашей страной на пути построения Нового Узбекистана, является важнейшим вопросом устойчивого экономического развития страны. Утверждение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в труде “Стратегия развития Нового Узбекистана” о том, что “Мы считаем свободную и сильную экономику решающим условием построения Нового Узбекистана,”[1] подчеркивает, что обеспечение экономической безопасности, являющейся важным фундаментом сильной экономики, и глубокое изучение факторов, непосредственно влияющих на нее, является одной из наиболее актуальных задач сегодняшнего дня. Поэтому крайне важно исследовать систему социально-демографических факторов, влияющих на экономическую безопасность, и изучить связанные с ней проблемы.

Для этого необходимо учитывать ряд аспектов, а именно: возрастающую роль человеческого фактора, серьезное влияние глобальных демографических изменений на национальные экономики, необходимость определения задач в тесной связи с Целями устойчивого развития (ЦУР) (17 целей, принятых ООН),[2] эффективное использование “демографического дивиденда” для нашей страны, то есть высокой доли трудоспособного молодого населения, а также необходимость комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности. Это, в свою очередь, позволит принимать более эффективные, адресные и долгосрочные стратегические решения при разработке государственной политики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В ходе изучения темы мы стремились глубже проанализировать исследовательские работы ряда отечественных и зарубежных ученых, их научные взгляды с целью анализа влияния социально-демографических факторов населения на экономическую безопасность с помощью основных показателей. В частности, можно отметить научные исследования отечественных ученых А. Исаходжаева, К.Х. Абдурахманова, С. Гулямова, Б.О. Турсунова, Б.С. Маматова, Г. Абдумаликовой, М. Саидмуродовой, Д. Хакимова и Ф. Азамовой, Г. Жумабаевой и А. Алимбекова, А. Кодирова, И.Э. Долговой и М.А. Долгова. Среди зарубежных ученых можно выделить исследовательские работы Л.И. Абалкина, Е.В. Васильевой и А.В. Васильевой, David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, Ronald Lee и Andrew Mason, F. Kaufmann.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для изучения влияния социально-демографических факторов на уровень экономической безопасности применялись системный, сравнительный и экономико-статистический (эконометрический) подходы. Методология исследования объединяет методы качественного (qualitative) и количественного (quantitative) анализа, что позволяет обеспечить комплексность, достоверность и научную обоснованность результатов.

Таким образом, наше исследование носит дескриптивно-аналитический характер, в котором мы уделили внимание сочетанию этапов теоретического обобщения и эмпирической проверки. Цель выбора данного направления заключается в определении механизмов влияния системы социально-демографических факторов на экономическую безопасность и доказательстве их взаимосвязи с помощью статистических моделей. Исследование осуществлялось путем сравнения различных подходов или влияния демографических изменений, происходящих в разные годы, на экономическую безопасность.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегодня трудно говорить об эффективном государственном управлении без создания безопасной среды для развития. Именно достижение экономической безопасности государства позволяет создать такую среду, но для этого требуется выполнение ряда задач. Одной из таких задач является обеспечение демографической безопасности, которая является одной из основных составляющих экономической безопасности государства.

Основная цель демографии заключается в разработке решений существующих демографических проблем и научном прогнозировании будущих демографических перспектив на основе изучения численности, состава, распределения населения конкретной территории, страны, региона или всего мира, а также смены поколений, процессов рождаемости и смертности и факторов, влияющих на них.

Демографические факторы служат фундаментом для экономики, потому что они:

- Формируют предложение трудовых ресурсов (как в количественном, так и в качественном отношении);
- Определяют объем и структуру потребительского рынка;
- Определяют спрос на природные ресурсы и нагрузку на окружающую среду;
- Влияют на уровень сбережений и инвестиций;
- В конечном итоге, играют важную роль в определении потенциала экономического роста страны и уровня ее экономической безопасности.

Демографические тенденции также оказывают существенное влияние на структуру государственных расходов. В докладе Фрэнка Кауфмана для ООН отмечается, что "изменения в структуре населения оказывают значительное влияние на структуру государственных расходов, особенно в сфере социального обеспечения и здравоохранения." [3]

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, по состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения Узбекистана достигла 37 миллионов 543,2 тысячи человек. Таким образом, прирост населения в 2024 году составил 2%, или 743,4 тысячи человек. Этот показатель увеличился на 755,6 тысяч человек, то есть на 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что наряду с увеличением трудовых ресурсов требует дополнительных затрат на создание рабочих мест и социальную защиту населения. [4]

Действительно, современный мир вступил в масштабный этап демографических изменений. В последние десятилетия глобальный уровень рождаемости значительно снизился, а продолжительность жизни увеличилась. Важным следствием этого стало то, что в 2018 году, по данным Организации

Объединенных Наций, впервые в истории человечества число людей старше 65 лет превысило число детей в возрасте до 5 лет. Это свидетельствует о тенденции глобального старения населения: если в 2022 году 10 процентов населения мира (каждый одиннадцатый человек) были старше 65 лет, то к 2050 году этот показатель, согласно прогнозам, достигнет 16 процентов (каждый шестой человек).[5]

В результате этих демографических сдвигов темпы естественного прироста населения в глобальном масштабе также значительно замедлились. За последние 50 лет этот показатель сократился почти вдвое: с 20,5 человек на 1000 человек в 1965-1970 годах до 10,9 человек в 2015-2020 годах. В то же время средний возраст населения мира (медианный возраст - показатель, делящий население на две равные части) постоянно растет. По данным ООН, этот показатель, составлявший 23,6 года в 1950 году и 26,3 года в 2000 году, в 2022 году достиг 30,5 лет. Согласно прогнозам, к 2050 году глобальный средний возраст повысится до 36,7 лет. Это означает, что к 2050 году половина населения мира будет старше почти 37 лет.[5] Одной из основных задач настоящего исследования является понимание того, как именно такие фундаментальные демографические сдвиги, действуя как единая система, оказывают комплексное воздействие на различные аспекты экономической безопасности.

В обеспечении устойчивого развития и экономической безопасности страны решающее значение имеют социально-демографические факторы. Поэтому возрастная структура населения и потенциал трудовых ресурсов имеют важное значение для экономической безопасности. Доля постоянного населения трудоспособного возраста в общей численности населения в последние годы имеет тенденцию к снижению (рис. 1). Например, если в 2013-2014 годах этот показатель составлял 61,7%, то к 2024 году он снизится до 56,4%. [6]

Рисунок 1. Численность постоянного населения трудоспособного возраста [7]

С одной стороны, это может свидетельствовать об увеличении доли детей и пожилых людей в возрастной структуре населения и может привести к увеличению “демографической нагрузки.”

Такая ситуация приводит к усилению внутренней миграции, а именно к увеличению трудовой миграции из сельской местности в города. В результате возникает риск несбалансированного развития с точки зрения экономической безопасности, и может наблюдаться чрезмерная нагрузка на городскую инфраструктуру. Это негативно сказывается на региональном балансе и инфраструктурной стабильности.

Внутренняя миграция (прибытие): В январе-декабре 2024 года число прибывших в Республику составило 241,8 тыс. человек. Из них мужчин было 103,4 тыс. человек, женщин - 138,4 тыс. человек. Основная часть прибывших, а именно 182,2 тыс. человек, поселилась в городской местности, а 59,6 тыс. человек - в сельской местности. При распределении по возрастным группам на долю лиц моложе трудоспособного возраста приходится 12,0%, лиц трудоспособного возраста - 80,0%, лиц старше трудоспособного возраста - 8,0%. Это свидетельствует о межрегиональной мобильности трудовых ресурсов и стремлении трудоспособного населения преимущественно к урбанизированным районам.

Внешняя миграция (выезд): Основная часть выезжающих из Республики Узбекистан в зарубежные страны направляется в соседние государства. В частности, основными направлениями являются

Республика Казахстан (всего 81,1%) и Российская Федерация (14,8%). Также определенная доля приходится на Южную Корею (0,9%), Кыргызскую Республику (0,7%), Республику Туркменистан (0,4%) и другие страны (2,1%).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, являющаяся одним из важных показателей здоровья и уровня жизни населения, в Узбекистане имеет положительную динамику (рис. 2). По данным на 2024 год, ожидаемая продолжительность жизни для женщин составила 77,3 года, а для мужчин - 72,9 года.

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении [8]

Уровень доходов играет важную роль в оценке социального положения населения. Среднемесячная заработная плата в Узбекистане по итогам 2024 года составила 5,36 млн сумов. Существуют значительные различия в уровне заработной платы по видам экономической деятельности. В январе-декабре 2024 года самая высокая среднемесячная заработная плата была зафиксирована в сферах банковского дела, страхования, лизинга и кредитного посредничества (15,26 млн сумов). Также заработная плата в сфере информации и связи (13,15 млн сумов), транспортировки и складирования (8,11 млн сумов) и промышленности (6,44 млн сумов) была выше среднереспубликанского уровня. В самом промышленном секторе самая высокая заработная плата зафиксирована в добывающей промышленности (9,13 млн сумов), электроснабжении, газоснабжении, паро- и воздухоснабжении (7,47 млн сумов) и обрабатывающей промышленности (6,18 млн сумов). Напротив, средняя заработная плата в сфере образования (3,64 млн сумов), а также здравоохранения и социального обслуживания (3,41 млн сумов) была относительно низкой.[9]

Таким образом, в Узбекистане социально-демографические факторы оказывают неразрывное и комплексное влияние на все основные компоненты экономической безопасности. [10] Наш анализ, основанный на статистических данных, показал, что рост населения, изменения в составе трудоспособного слоя, процессы урбанизации, внутренние и внешние миграционные потоки, показатели доходов и здоровья населения - все это непосредственно влияет на ресурсную базу экономической безопасности, рынок труда, финансовую стабильность и качество социальных услуг.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

В заключение можно сказать, что социально-демографические факторы являются неотъемлемой и важной составляющей экономической безопасности, а их эффективное управление является залогом долгосрочного устойчивого развития страны. Игнорирование этих факторов может привести к снижению темпов экономического роста, росту социальной напряженности и, в конечном итоге, ослаблению национальной экономики.

В связи с этим в ряде целей, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана, в том числе “Цель 59: Ускоренное развитие сферы услуг в регионах; Цель 60: Комплексное развитие регионов, реализация стратегии урбанизации, повышение уровня обеспечения населения доступным жильем; Цель 61: Обеспечение инфраструктурных проектов стабильными и долгосрочными источниками финансирования,” указывается на необходимость дальнейшего улучшения социально-демографической ситуации в стране.

Исходя из результатов нашего исследования, мы можем предложить следующие практические рекомендации по укреплению экономической безопасности в Узбекистане путем управления социально-демографическими факторами:

Качественное развитие человеческого капитала и эффективное использование «демографического дивиденда.»

Совершенствование системы охраны здоровья населения и социальной защиты.

Оптимизация демографических процессов, совершенствование миграционной политики и обеспечение территориальной сбалансированности.

Повышение эффективности и научной обоснованности социально-демографической политики.

Мы считаем, что меры, которые будут реализованы в рамках этих предложений и рекомендаций, послужат формированию Узбекистана как государства с устойчивым экономическим ростом, благополучным населением и конкурентоспособностью на глобальном уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 2023-yil 44-bet
2. <https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>
3. Kaufmann, F. (2022). Demographic Change and Public Finance. UN Department of Economic and Social Affairs.
4. <https://stat.uz/uz/>
5. <https://econs.online/articles/ekonomika/starenie-naseleniya/>
6. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/59637-o-zbekiston-respublikasining-demografik-holati-2024-yil-yanvar-mart-4>
7. Yayra, T. (2023). Analysis of Tax Administration Activity of State Tax Service Bodies. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
8. Atkhamovna, T. Y. (2024, December). TAX POLICY IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY. In Russian-Uzbekistan Conference (pp. 170-173).
9. <https://www.uzdaily.uz/uz/ozbekistonda-ortacha-oylik-maosh-536-mln-somni-tashkil-etdi/>
10. Tashmukhamedova Y.A. Improvement of Tax Administration in Uzbekistan. 08.00.07 - "Finance, Money Circulation and Credit." Abstract of the dissertation for Doctor of Philosophy (PhD) in Economics. 2024. p. 11.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV

Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2025. № 10

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

 Contact us
+998 50 737 87 88

 Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>